

**FISIOLOGI TUMBUHAN : RESPIRASI PADA
TUMBUHAN KECAMBAH KACANG HIJAU**

**OLEH:
CINDY FATIKA NUARI
NIM. 2210422027**

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

I. PENDAHULUAN

Respirasi adalah suatu proses biologis, yaitu oksigen diserap untuk digunakan pada proses pembakaran (oksidatif) yang menghasilkan energi diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran berupa gas karbondioksida dan air. Substrat yang paling banyak diperlukan tanaman untuk proses respirasi dalam jaringan tanaman adalah karbohidrat dan asam-asam organik bila dibandingkan dengan lemak dan protein. Respirasi dapat dibedakan dalam tiga tingkat : (a) pemecahan polisakarida menjadi gula sederhana, (b) oksidasi gula menjadi asam piruvat dan (c) transformasi piruvat dan asam-asam organik secara aerobik menjadi karbondioksida, air dan energi. Protein dan lemak dapat pula berperan sebagai substrat dalam proses pemecahan ini (Paramita, 2010).

Tumbuhan melakukan proses respirasi untuk kegiatan pembongkaran atau pembakaran suatu zat sumber energi di dalam tubuh untuk mendapatkan energi. Zat makanan yang mengandung sumber tenaga paling utama adalah karbohidrat. Oleh karena itu, tumbuhan sangat penting melakukan proses respirasi karena untuk mempertahankan kehidupannya dengan menyediakan energi. Energi-energi tersebut terbentuk dari energi kimia yang dalam suatu molekul organik sudah disintesis pada proses fotosintesis. Pada saat tumbuhan berfotosintesis, glukosa diproduksi yang nantinya akan digunakan oleh sel tumbuhan untuk melakukan respirasi selular. Tumbuhan memiliki alat respirasi diantaranya yaitu stomata, lenti sel, dan ujung akar (Novitasari, 2017).

Respirasi pada tumbuhan lebih kompleks dari makhluk hidup yang lain karena dalam prosesnya, respirasi memiliki tahapan yang rumit. Umumnya substrat untuk

respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Karbohidrat merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Substrat respirasi yang paling penting di antara karbohidrat adalah sukrosa (disakarida : glukosa dan fruktosa) dan pati (sering terdapat dalam sel tumbuhan sebagai cadangan karbohidrat) (Novitasari, 2017).

Pada tumbuhan, O_2 yang datang dari luar sel masuk melalui stomata daun, lenti sel, dan celah antar sel. O_2 masuk ke dalam sel dan langsung dipakai untuk respirasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi adalah temperature (suhu), perubahan reaksi sensitive sekali terhadap temperatur dimana bila suhu rendah, asam terlalu tinggi maka kerja enzim akan lambat. Faktor kedua adalah kadar oksigen dimana O_2 yang dibutuhkan dalam siklus kreb sebagai penerima electron. Ketiga adalah karbondioksida dan yang terakhir adalah garam-garaman organik yang berguna untuk transpirasi jaringan tumbuhan untuk diransfer dari air ke larutan garam-garaman tersebut (Lakitan,2001). Berdasarkan yang sudah dipaparkan maka tujuan dari praktikum mengenai Respirasi pada Tumbuhan ini untuk mengetahui pengaruh suhu pada kecambah yang memiliki perbedaan umur terhadap laju rspirasi tumbuhan tersebut dengan menggunakan metode titrasi.

II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Respirasi pada Tumbuhan dilaksanakan pada Hari Jumat, 23 September 2022 di Laboratorium Pendidikan IV, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu botol nescaffe, kain kasa, benang jagung, gunting, *aluminium foil*, *beaker glass*, biuret dan pipet. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kecambah kacang hijau yang berumur 5 hari, larutan NaOH, larutan HCL dan indikator *pnolphthalein*.

2.3 Cara Kerja

Ditempatkan larutan NaOH 0,2 N dalam 4 buah botol masing-masing 50 ml dan ditutup rapat dengan menggunakan *aluminium foil*. Ditimbang 10 gram kecambah, bungkus dengan kain kasa yang diikat kuat dengan benang. Dibuat sebanyak 3 bungkus. Digantungkan kecambah tersebut di dalam masing-masing botol dan tutup kembali. Diberikan label pada botol tersebut sesuai dengan perlakuan suhu yaitu kontrol, 5°C, 27°C dan 45°C. Setelah itu, ditempatkan botol tersebut sesuai dengan perlakuan yaitu 5°C (*refrigerator*), 25°C (temperatur kamar) dan 45°C (inkubator) selama 90 menit. Setelah 90 menit, kecambah dikeluarkan dari botol dan botol segera ditutup kembali. Tentukan jumlah CO₂ yang dikeluarkan selama respirasi dengan menggunakan metode titrasi : Pipet 10 ml larutan yang ada dalam botol tadi ke dalam gelas *beaker*. Ditambahkan 3 tetes *pnolphthalein*, kemudian dititrasi dengan HCL 0,1

N sampai hilang warnanya (bening). Dicatat volume HCL yang terpakai. Lakukan hal yang sama terhadap kontrol (botol berisi NaOH 0,2 N). Dikurangi volume HCL yang terpakai dari botol perlakuan dengan volume HCL dari botol kontrol. Nilai yang diperoleh menunjukkan jumlah total asam ekuivalen dengan CO₂ yang dihasilkan selama respirasi. Untuk data pengamatan respirasi pada berbagai umur kecambah, lengkapi data kelompok lain sehingga didapatkan data respirasi kecambah umur 2-5 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai Respirasi pada Tumbuhan, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Pengamatan Respirasi pada Tumbuhan

No	Suhu	CO ₂ yang dihasilkan kecambah umur – (mL)			
		2 hari	3 hari	4 hari	5 hari
1.	Kontrol	25 mL	23,5 mL	23,5 mL	23,5 mL
2.	5°C	0,5 mL	4,5 mL	-1,5 mL	1,9 mL
3.	27°C	0 mL	1,9 mL	-8 mL	2,6 mL
4.	45°C	-0,8 mL	-0,5 mL	-7 mL	0,9 mL

Berdasarkan pengamatan pada tabel 1 didapatkan hasil yaitu pada kecambah yang dikontrol paling banyak menghasilkan CO₂ adalah kecambah yang berumur 2 hari. Pada perlakuan yang diletakkan pada suhu 5°C, kecambah yang menghasilkan CO₂ yang paling banyak jumlahnya adalah kecambah yang berumur 3 hari. Selanjutnya pada perlakuan yang diletakkan pada suhu 27°C, kecambah yang menghasilkan CO₂ yang paling banyak jumlahnya adalah kecambah yang berumur 5 hari. Terakhir, pada perlakuan yang diletakkan pada suhu 45°C kecambah paling banyak yang menghasilkan CO₂ adalah kecambah yang berumur 5 hari. Terlihat pada hasil pengamatan tersebut bahwa suhu dan umur dari kecambah sangat mempengaruhi laju respirasi pada kecambah tersebut.

Hasil pengamatan yang telah didapatkan tersebut diperkuat dengan literatur yang menyatakan bahwa suhu merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi respirasi dan memiliki pengaruh sangat nyata. Respirasi merupakan reaksi enzimatik dan setiap reaksi yang melibatkan enzim didalamnya tentu akan sangat berhubungan dengan sifat enzim yaitu akan sangat aktif pada suhu tinggi dan akan menurun keaktifannya pada suhu rendah. Tingginya suhu akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO₂ dalam daun meningkat, dengan meningkatnya laju respirasi maka pH akan turun dan stomata akan menutup. Suhu rendah sangat efektif untuk memperlambat laju respirasi, sehingga dapat memperlambat masa simpan serta mempertahankan mutu buah. Namun, suhu yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan *chilling injury*. Begitu juga dengan suhu yang mendekati pembekuan akan menyebabkan *freezing injury*. Kenaikan respirasi akan meningkatkan ataupun menurunkan sebanyak dua hingga tiga kali (Nuareni, 2003).

Selain faktor suhu, jenis dan umur dari tanaman juga mempengaruhi laju respirasi. Masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme, dengan demikian kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibanding tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jaringan muda dan dewasa respirasinya lebih kuat daripada jaringan tua, karena jaringan tersebut lebih aktif sehingga lebih banyak memerlukan energi. Sebagai contoh, kecepatan respirasi pada daun meningkat selama pertumbuhan, kemudian turun dan tetap saat memasuki periode pemasakan (*maturity*) (Indrianto, 2002).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan mengenai Respirasi pada Tumbuhan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Respirasi pada tanaman sangatlah penting karena diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Respirasi merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan.
2. Laju respirasi pada tanaman dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah suhu dan umur dari kecambah.
3. Pengujian jumlah CO_2 sisa dari respirasi pada tumbuhan dapat dilakukan dengan metode titrasi. Metode titrasi asidimetri yaitu penetralan basa (NaOH) dan asam kuat (HCL).

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan disarankan kepada praktikan agar selalu tepat waktu dan disiplin pada saat praktikum. Menaati semua aturan di laboratorium agar praktikum dapat terlaksana dengan lancar. Diharapkan juga untuk cepat tanggap dalam melakukan percobaan untuk mengefisienkan waktu praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrianto A. 2002. *Bahan ajar Kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan*. Fakultas Biologi UGM. Yogyakarta.
- Lakitan, B. 2001. *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Novitasari, R. 2017. Proses respirasi seluler pada tumbuhan. In *Prosiding Seminar Nasional*. Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nuareni. 2003. *Pengaruh Pengendalian Suhu Selama Pemeraman Terhadap Fisiologi dan Karakteristik Mutu Buah Pepaya*. Jurusan Teknik Pertanian, IPB. Bogor
- Paramita, Octavianti. 2010. Pengaruh Memar terhadap Perubahan Pola Respirasi, Produksi Etilen dan Jaringan Buah Mangga (*Mangifera indica* L) Var Gedong Gincu pada Berbagai Suhu Penyimpanan. *Jurnal Kompetensi Teknik* Vol.2, No.1.

LAMPIRAN

Gambar 1. Kecambah 5 hari 10 gram

Gambar 2. Sampel perlakuan kecambah pada suhu kontrol

Gambar 3. Sampel perlakuan kecambah pada suhu 5°C

Gambar 4. Sampel perlakuan kecambah pada suhu 27°C

Gambar 5. Sampel perlakuan kecambah pada suhu 45°C

Gambar 6. Proses titrasi HCL sampai Bewarna bening